

Biodiversité marine

L'action concertée européenne

BIOMARE

Jean-Pierre Féral

UMR 6540, Centre d'océanologie de Marseille, Station marine d'Endoume
feral@com.univ-mrs.fr

À la suite de la conférence de Rio de Janeiro, en 1992, la biodiversité est devenue une question importante aux plans politique et scientifique en Europe. Depuis une soixantaine d'années, les espèces disparaissent à un rythme encore jamais observé. Les crises d'extinctions massives dues aux conséquences d'activités humaines et des effets du changement climatique global représentent le plus grand danger menaçant l'intégrité de la biosphère au XXI^e siècle. Les mers ne sont pas une exception et ces pressions sont également en train de modifier la diversité de la vie dans les eaux côtières, sur les talus continentaux et même dans les abysses, et cela à une échelle globale. C'est au cours de la conférence de Jakarta (1997) que la communauté internationale a reconnu pour la première fois l'urgence du problème global de l'érosion et

et de substances naturelles actives, potentiels médicaments, l'assimilation des déchets, la reminéralisation de la matière organique, la régulation du climat mondial, pour ne citer que

communication vers les responsables politiques et le grand public.

Le chemin vers une action concertée européenne sur la biodiversité marine fut long et difficile, et en absence de véritables soutiens nationaux qui ont été très majoritairement dirigés vers le "continental", quand ils existaient. Pour ce qui concerne le domaine marin, cette démarche commence dès 1993-1994, sous l'égide d'ECOPS et de l'ESF, pour déboucher sur un "grand challenge" pour une coopération européenne sur les sciences marines (Strömberg *et al.* 1995). C'est un faux départ. En 1996, le réseau des stations marines européennes (MARS)¹ est créé. Une table ronde organisée par CEC/MAST, EERO et MARS débouche sur un inventaire des actions "biodiversité marine" menées et programmées dans les pays de la Communauté européenne (Warwick *et al.* 1997). Un groupe de travail soutenu par l'ESF-

de la perte de la biodiversité marine et côtière.

L'extinction des espèces marines, comme celle des autres espèces, n'est pas seulement un problème esthétique ou moral. Les organismes marins jouent un rôle crucial dans pratiquement tous les processus qui soutiennent la biosphère. Ils fournissent une grande variété de produits (biens) et de fonctions (services) essentiels au bien être de l'Homme comme la production de nourriture

quelques exemples. Pour protéger cette biodiversité, pour comprendre et prévoir son évolution, il faut la connaître, l'évaluer, découvrir ses mécanismes de régulation, identifier les dangers qui la menacent, définir des moyens de protection et de restauration. Pour cela, il faut être capable de la surveiller et donc de mettre au point un certain nombre d'indicateurs, car il n'est pas possible de la suivre partout et complètement. Il s'agit aussi de forger des outils de

EMaPS et MARS élabore enfin un plan d'action européen sur la diversité marine (Heip *et al.* 1998). Ce même groupe établit ensuite les bases d'un réseau européen (Heip et Hummel 2000). Pour concrétiser ce réseau, il répond à un appel d'offres européen. Le projet est retenu et financé. BIOMARE est lancé l'année suivante.

BIOMARE (Implementation and Networking of Large Scale, Long Term MARine BIOdiversity Research in Europe) est une action concertée

¹<http://www.marsnetwork.org>

Conception des couvertures:

Jean-Pierre Féral.

Crédits photographiques:

Page ci-contre (de haut en bas et de gauche à droite):

N. Skjægstad; L. Kotwicki; J. T. Davey; S. Andrulewis; R. S. Santos / ImagDOP; archivo PN de Cabrera, Espagne.

Page suivante (de haut en bas et de gauche à droite):

J. G. Harmelin / COM; C. Emblow / Ecoserve; R. Hofrichter / ImagDOP; J. G. Harmelin / COM; D. Thielges / AWI; T. Shigerova; J. G. Harmelin / COM; J. Lecomte / OOB; D. Luquet / OOV; D. Luquet / OOV; F. Wieland, Maerl - S. Scott

Références

(par ordre chronologique)

- Strömberg J.-O., Smetacek V., Battaglia B., Beardmore J., Brock V., Féral J.-P., Nival P. & Pierrot-Bults A. 1995. Biodiversity and production in the Ocean: a challenge for European cooperation in marine science. European Science Foundation, Strasbourg, France.
- Warwick R., Goñi R. & Heip C. (Eds.) 1997. An inventory of marine biodiversity research projects in the EU/EEA member states. CEC/MAST and EERO, published by MARS, NIOO, Yerseke, NL.
- Heip C., Warwick R. & d'Ozouville L. (Eds.) 1998. A European Science Plan on Marine Biodiversity. European Science Foundation, Strasbourg, France.
- Heip C. & Hummel H. (Eds.) 2000. Establishing a framework for the implementation of marine biodiversity research in Europe. European Science Foundation, Strasbourg, France.
- Warwick R. M., Emblow C., Féral J.-P., Hummel H., van Avesaath P. & Heip C. 2003. BIOMARE European Marine Biodiversity Research Sites. NIOO-CEME, Yerseke, NL. 118 pages.
- Féral J.-P., Fourt M., Perez T., Warwick R. M., Emblow C., Hummel H., van Avesaath P. & Heip C. 2003. BIOMARE European Marine Biodiversity Indicators. NIOO-CEME, Yerseke, NL. 130 pages.

²<http://www.biomareweb.org>

³<http://www.vliz.be/marble>

⁴<http://www.vliz.be/marben>

⁵<http://www.marbef.org>

⁶<http://www.biomareweb.org/newsletter.html>

Abréviations

CEC: Commission of the European Communities;

ECOPS: European Committee on Ocean and Polar Sciences;

EERO: European Environmental Research Organisation;

EMaPS: European Marine and Polar Science Secretariat;

ESF: European Science Foundation;

MARS: European Marine Research Station network;

MAST: Marine Science and Technology programme.

qui s'est déroulée au cours du cinquième programme cadre européen, en 2001 et 2002. L'objectif était d'établir l'infrastructure et les conditions exigées pour la recherche sur la biodiversité marine à long terme et à une échelle européenne. Cette action a été financée par le programme "Énergie, environnement et développement durable" (soutien aux infrastructures) de l'Union européenne. L'action a été coordonnée par le NIOO-CEMO, Yerseke, Pays-Bas (C. Heip et H. Hummel).

Vingt-et-un laboratoires ou instituts, membres du réseau MARS, ont participé à BIOMARE (dont 3 en France - l'UMR 7628, Observatoire océanologique de Banyuls, l'UMR 6540, Centre d'océanologie de Marseille, le GDR 1117, Chimie marine et écotoxicologie, Nantes). BIOMARE avait trois objectifs principaux qui ont été atteints grâce à trois "Work Packages" (WP):

1. Sélectionner des sites de référence reconnus et établir un réseau comme base pour la recherche à long terme et à grande échelle sur la biodiversité marine en Europe (WP1 animé par R. Warwick, Plymouth Marine Laboratory, Royaume-Uni);
2. Faire l'inventaire et choisir des mesures internationalement reconnues et normalisées ainsi qu'évaluer la pertinence d'indicateurs et d'indices de la biodiversité, et en proposer un certain nombre, agréés au plan européen (WP2 animé par J.-P. Féral, alors basé à l'Observatoire océanologique de Banyuls-sur-Mer, France);
3. Acquérir des moyens de diffusion et d'accessibilité des résultats et de gestion de réseau(x) de la recherche en biodiversité marine (WP3 animé par M. Costello et C. Emblow, Ecological Consultancy Services Ltd., Dublin, Irlande).

Au plan international, associée dès l'origine à trois initiatives globales, IBOY (International Biodiversity Observation Year), Diversitas et CoML (Census of Marine Life), l'action concertée BIOMARE a attiré l'attention sur elle comme étant un effort

majeur de coordination de la recherche sur la biodiversité à l'échelle européenne et au-delà.

La méthodologie dans chacun des WP a été semblable: inventaire, revue et évaluation faites par les responsables des WP par consultation de tous les membres de BIOMARE. Des

sites focaux seront plus particulièrement le siège de recherches soutenues (LTBR sites: Long Term Biodiversity Research Sites). La plupart de ces sites sont proches des grandes stations marines qui peuvent fournir l'infrastructure pour les opérations de suivis, l'exploration et le travail expérimental (Warwick *et al.* 2003).

Le deuxième rapport (WP2, couverture ci-contre) est consacré aux indicateurs de la biodiversité. Il présente la situation actuelle de la politique européenne en cette matière, une stratégie pour le choix des indicateurs en fonction de la cible à atteindre, et un catalogue d'indicateurs employés ou recommandés et pour lesquels il existe un consensus européens quant à leur utilité et à leur fiabilité. Ces indicateurs doivent traduire les structures et les processus biologiques complexes liés à la diversité en paramètres et concepts plus simples pouvant être compris par des non-scientifiques. Le défi était de construire un système scientifiquement solide pouvant intéresser aussi

bien le scientifique que le gestionnaire environnemental ou le grand public. Ce rapport est une première étape (Féral *et al.* 2003).

BIOMARE² a généré deux euroconférences (ESF), en Grèce et en Hollande, une conférence électronique M@RBLE sur la biodiversité marine en Europe³, une autre action concertée, MARBENA, "Creating a long term infrastructure for MARine Biodiversity research in the European economic area and the Newly Associated states"⁴, et un réseau d'excellence européen MARBEF "Marine Biodiversity and Ecosystem Functioning"⁵, dans le cadre du sixième Programme cadre de recherche développement. BIOMARE a aussi édité une "newsletter"⁶. ■

Rapports et CD sont disponibles sur demande à H. Hummel contre 30 euros couvrant les frais d'envoi: h.hummel@nioo.knaw.nl

